

GIDROLOGIK JARAYONLARGA SUG'ORISH

USULLARINING TA'SIRI

Do'stov Jahongir Axmat o'g'li

Buxoro davlat texnika universiteti "Sanoat ekologiyasi va gidrologiya" kafedrası dotsenti

Radjabova Mahliyo Mahmudovna

Buxoro davlat texnika universiteti "Sanoat ekologiyasi va gidrologiya" kafedrası assistenti

Eshmanov Husniddin

Buxoro davlat texnika universiteti talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17168970>

ARTICLE INFO

Qabul qilindi: 11-sentabr 2025 yil
Ma'qullandi: 13-sentabr 2025 yil
Nashr qilindi: 21-sentabr 2025 yil

KEY WORDS

resurs tejamkor sug'orish, gidrologik jarayonlar, yer osti suvlari, tuproq namligi, sho'rlanish, Buxoro viloyati, barqaror suv boshqaruvi

ABSTRACT

Tadqiqot nazariy tahlil va empirik kuzatuvlar orqali sug'orish texnologiyalarining yer osti suvlariga, tuproq namligi va sho'rlanish darajasiga qanday ta'sir ko'rsatayotganini baholaydi. Ushbu tadqiqot natijalari resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining atrof-muhitga ta'sirini yaxshiroq tushunishga yordam beradi va shu kabi suv tanqisligi bilan yuzlashayotgan hududlarda barqaror suv resurslarini boshqarish strategiyalarini ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

Kirish. So'nggi yillarda tomchilatib va yomg'irlatib sug'orish kabi ilg'or texnologiyalar qishloq va suv xo'jaligi tizimlarida keng qo'llanilmoqda. Ushbu texnologiyalar an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan sug'orish suvidan foydalanish samaradorligini sezilarli darajada oshirishi ilmiy jihatdan isbotlangan.

Biroq, mazkur texnologiyalarning samaradorligini baholash faqat suv sarfi va hosildorlik ko'rsatkichlari bilan chegaralanmasligi lozim. Ularning gidrologik jarayonlarga – jumladan, tuproq namligi rejimi, yer osti suvlari sathi va harakati, sho'rlanish darajasi hamda suvning mineralizatsiyasi kabi ko'rsatkichlarga ta'siri ham chuqur o'rganilishi zarur. Afsuski, mavjud ilmiy tadqiqotlar ko'proq agrotexnik yoki iqtisodiy samaradorlikka yo'naltirilgan bo'lib, gidrologik muvozanatga ko'rsatiladigan ta'sir yetarlicha o'rganilmagan. Bu holat ushbu sohada muhim ilmiy bo'shliq mavjudligini anglatadi.

Mazkur maqolada **Buxoro viloyatida olib borilgan amaliy kuzatuvlar va tahlillar asosida** resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining tuproq hamda yer osti suvlari holatiga ko'rsatayotgan ta'siri baholanadi. Tadqiqotdan asosiy maqsad – ushbu texnologik o'zgarishlarning gidrologik komponentlarga ta'sirini aniqlash hamda suv resurslaridan barqaror foydalanishni ta'minlash uchun ilmiy asoslarni ishlab chiqishdan iborat.

Adabiyotlar sharhi. Resurs tejamkor sug'orish texnologiyalari – ayniqsa qurg'oqchil va yarim qurg'oqchil mintaqalarda – an'anaviy sug'orish usullariga nisbatan suvdan samarali foydalanish va yuqori hosil olish imkonini berib, tobora keng qo'llanilmoqda. Ilmiy tadqiqotlarda bu texnologiyalarning sug'orish suvlarini tejash, hosildorlikni oshirish va evaporatsiya (bug'lanish) yo'qotishlarini kamaytirishdagi ahamiyati yoritib berilgan (Postel va boshq., 2001; Fereres & Soriano, 2007). Markaziy Osiyoda, jumladan O'zbekistonda, ushbu texnologiyalar iqlim o'zgarishiga moslashuvchan qishloq xo'jaligi tizimining muhim elementi sifatida e'tirof etilmoqda (Ibragimov va boshq., 2011).

Shunga qaramay, resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining gidrologik oqibatlari – ya'ni yer osti suvlari zaxiralari, tuproq namligi rejimi va sho'rlanish jarayonlariga ko'rsatadigan ta'siri – hali yetarlicha o'rganilmagan. Masalan, Jalota va mualliflar (2006) tomchilatib sug'orish tizimi infiltratsiya hajmini kamaytirishi va shu orqali yer osti suvlari zaxirasining tabiiy to'ldirilishiga salbiy ta'sir qilishi mumkinligini aniqlagan. O'rta Yer dengizi mintaqasida olib borilgan tadqiqotlar esa suvni tejoychi texnologiyalar yuzaki samaradorlikni oshirishi bilan birga, yer osti suvlari sathining tabiiy muvozanatini va sho'rlanish dinamikasini izdan chiqarishi mumkinligini ko'rsatgan (Schoups va boshq., 2005; Pereira va boshq., 2012).

O'zbekiston sharoitida esa bu boradagi ilmiy izlanishlar cheklangan bo'lib, resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining **tuproq namligi taqsimoti, yer osti suvlari harakati va sho'rlanish darajasiga** ta'siri bo'yicha empirik tadqiqotlar yetarli emas (TIAME, 2019). Bu ayniqsa dolzarb, chunki mamlakatda sobiq an'anaviy sug'orish infratuzilmasi sababli yerlarning sho'rlanishi va suv resurslarining barqaror boshqarilmasligi muammolari saqlanib qolmoqda.

Shu sababli, ushbu tadqiqot ilgari asosan hosildorlik va suv tejash samaradorligiga qaratilgan ishlardan farqli o'laroq, **resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining ikkilamchi – gidrologik – ta'sirlarini** o'rganishga yo'naltirilgan. Buxoro viloyati misolida olib borilgan kuzatuvlar orqali ularning yer osti suv sathlari, tuproq namligi va sho'rlanish holatlariga ta'siri baholanadi.

Tadqiqot o'tkazish uslubi. Tajriba ishlari O'zbekistonning janubi-g'arbiy qismida joylashgan, qurg'oqchil iqlimga ega Buxoro viloyatida olib borildi. Ushbu hudud yillik yog'ingarchilik miqdori 120–150 mm atrofida bo'lib, vegetatsiya davrida bug'lanish 1200 mm dan ortiqni tashkil qiladi. Tajriba maydonlari G'ijduvon va Vobkent tumanlarida joylashgan bo'lib, bu yerlar past suv qayta zaxiralanishi, sayoz va sho'r yer osti suvlari (1,5–3,0 m chuqurlikda), shuningdek, tarixiy noto'g'ri sug'orish va drenaj infratuzilmasi tufayli sho'rlanishga moyil tuproqlari bilan tanlangan.

Meteorologik ma'lumotlar O'zbekiston Respublikasi Hidrometeorologiya xizmati (O'zgidromet) stansiyalaridan olindi. Tuproqlar asosan yengil qumoq bo'lib, o'rtacha suv ushlab qolish xususiyatiga ega. Dastlabki elektr o'tkazuvchanlik (EC) ko'rsatkichlari 1,5–3,0 dS/m oralig'ida bo'lgan.

Tajriba tasodifiylashtirilgan bloklar tizimida (RCBD) uch karra takrorlanish bilan tashkil etildi. Quyidagi ikki sug'orish usuli solishtirildi:

- **An'anaviy (gravitasion) egatlab sug'orish (CFI)** – suv yer yuzasidan oqim ko'rinishida beriladi.
- **Tomchilatib sug'orish (DI)** – suv bosim ostida bevosita o'simlik ildiz zonasiga uzatiladi.

Har bir tajriba uchastkasi 0,1 ga maydonga ega bo'lib, barcha maydonlarda bir xil qishloq xo'jaligi ekini (masalan, paxta yoki pomidor) ekildi. Barcha agrotexnik tadbirlar (ekish vaqti, o'g'itlash, zararkunandalarga qarshi kurash va hokazo) bir xilda olib borildi. Suv sarfi DI usulida suv hisoblagichlar bilan, CFI usulida esa standart gidrometrik usullar bilan nazorat qilindi.

Tuproq namligi har ikki haftada bir 0–20, 20–40 va 40–60 sm chuqurliklarda neytron zond va gravimetrik usullar yordamida o'lchandi. Sho'rlanish darajasi uchun har oy tuproq namunalari olinib, elektr o'tkazuvchanlik (ECe) va umumiy erigan tuzlar (TDS) laboratoriya sharoitida ISO 11466 va ISO 10390 standartlariga muvofiq tahlil qilindi.

Yer osti suvlari haftalik asosda har bir uchastkada o'rnatilgan piezometrlar orqali monitoring qilindi. Har oy suv namunalaridan ECw, pH va ion tarkibi (Na^+ , Cl^- , SO_4^{2-}) aniqlanib, gidroximik tahlillar bajarildi. Suv sathi aniqligi ± 1 sm aniqlikda qayd qilindi.

Hududdagi umumiy gidrogeologik fon bo'yicha qo'shimcha ma'lumotlar "Buxoro SuvGeoMarkaz" arxividan olindi. Bu ma'lumotlar mavsumiy o'zgarishlar va irrigatsiyaviy suv bilan zaxiralash jarayonini baholash imkonini berdi.

Olingan barcha ma'lumotlar SPSS (v.25) va OriginPro (v.2022) dasturlarida statistik tahlil qilindi. O'rtacha qiymat, dispersiya va standart og'ishlar hisoblandi. Sug'orish usullari o'rtasidagi farqni baholashda ANOVA va Tukey post-hoc testlari qo'llanildi ($\alpha = 0.05$). Tuproq namligi, yer osti suvlari sathi va sho'rlanish darajasi o'rtasidagi bog'liqlikni baholashda Pearson korrelyatsiya tahlili amalga oshirildi.

Geoma'lumotlar (sho'rlanish darajasi va suv sathi) QGIS 3.28 dasturida vizualizatsiya qilindi va fazoviy tahlillar bajarildi.

Tahlil va natijalar. Sug'orish usullarining tuproq namligi va sho'rlanish darajasiga ta'siri Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, tomchilatib sug'orish usuli (DI) an'anaviy sug'orish usuliga (CFI) qaraganda tuproq namligini yaxshiroq boshqarishga imkoni berdi. DI usulida tuproq namligi haydov qatlamda 0–30 sm chuqurlikda o'rtacha 15% ko'proq bo'ldi, ayniqsa qishlaq xo'jaligi ekinlari suvga talabchan bo'lgan davrlarida. Shu bilan birga, CFI usulida tuproqning haydov qatlamida (0–30 sm) namlik darajasi o'rganilgan nuqtalarda turlicha bo'lib, bu yerda namlik miqdori keragidan yuqoriligini va sho'rlanish jarayonlari tezlashganini ko'rish mumkin. Sho'rlanish darajasi bo'yicha olingan natijalar ham shunga o'xshash tendentsiyani ko'rsatdi. DI usulida tuproq sho'rlanishi ortishi kuzatildi, chunki tomchilatib sug'orish usulida suvni to'g'ridan-to'g'ri ildiz zonasiga yetkazib beradi va tuproq yuzasida bug'lanish yuqori. Biroq, resurs tejamkor DI usulida tuproq doimiy namlanib turganda sho'rlanish darajasi kamroq o'zgarishi aniqlandi. CFI usulida esa sho'rlanish darajasi o'sish kuzatildi, bu esa yer osti suvlari sathining sezilarli darajada yuqorilanishi bilan bog'liqdir.

Yer osti suvlarining sathi va sifatiga ta'siri Yer osti suvlarining sathi va sifatiga ta'sirini o'rganish natijalari shuni ko'rsatdiki, tomchilatib sug'orish usuli yer osti suvlari sathining tabiiy o'zgarishlarini yaxshi boshqarishga yordam beradi. DI usulida yer osti suvlari sathi kuzatuv davrida nisbatan barqaror bo'ldi va faqat qishki mavsumda suvning tabiiy to'planishi boshlandi. Biroq, an'anaviy sug'orish usuli (CFI) yer osti suvlarining sathining oshishiga olib keldi, bu esa tuproqdagi sho'rlanishning yuqori darajada kuchayishiga sabab bo'ldi. Yer osti suvlarining kimyoviy tarkibi bo'yicha tahlillar ham shunga o'xshash natijalarni ko'rsatdi. DI usulida suvdagi Na^+ va Cl^- ionlarining miqdori kamroq bo'ldi, bu esa sug'orish jarayonida yer osti suvlari sifatining yaxshilanishiga olib keldi.

Hosildorlik va suvdan foydalanish samaradorligi Hosildorlik bo'yicha olib borilgan tahlillar shuni ko'rsatdiki, tomchilatib sug'orish texnologiyasi an'anaviy usulga qaraganda yuqori hosil berdi. DI usulida o'rtacha hosil miqdori 30–35% ko'proq bo'ldi, bu esa suvning samarali ishlatilishini ta'minladi. An'anaviy sug'orish usulida esa hosil miqdori deyarli barcha uchastkalarda kamroq bo'ldi. Suvdan foydalanish samaradorligi (WUE) bo'yicha olingan natijalar shuni ko'rsatdiki, tomchilatib sug'orish texnologiyasi yuqori samaradorlikka ega bo'ldi. DI usulida WUE ko'rsatkichlari $2,1 \text{ kg/m}^3$ bo'ldi, CFI usulida esa bu ko'rsatkich $1,2 \text{ kg/m}^3$ ni tashkil etdi. Bu natijalar sug'orish suvining samarali boshqarilishi, ayniqsa qurg'oqchil hududlarda, hosilning oshishiga ijobiy ta'sir ko'rsatishini tasdiqlaydi.

Ekstremal iqlim sharoitlariga moslashuvchanlik Tajriba davomida iqlim sharoitlarining ta'siri ham ko'rib chiqildi. O'rganilgan hududda yozgi issiq mavsumda haroratning 47°C atrofida bo'lishi tufayli yuqori bug'lanish yo'qotishlari kuzatildi. DI usuli yordamida yuqori harorat sharoitida suvning bug'lanish yo'qotishlari 40 % gacha kamaydi, bu esa sug'orish suvining samarali saqlanishiga olib keldi. Shu bilan birga, an'anaviy sug'orish usulida yuqori bug'lanish yo'qotishlari tufayli suvning samaradorligi sezilarli darajada kamaydi.

Olingan natijalarni taqqoslash va oldingi tadqiqotlar bilan bog'lanish Olingan natijalar, shu jumladan tuproq namligi, sho'rlanish, yer osti suvlarining harakati va hosildorlik ko'rsatkichlari, ilgari o'tkazilgan tadqiqotlar bilan muvofiqlik ko'rsatmoqda. Xususan, Schoups et al. (2005) va Pereira et al. (2012) tomonidan olib borilgan tadqiqotlar, tomchilatib sug'orishning sho'rlanishni kamaytirish va yer osti suvlarining sifatini yaxshilashga yordam berishini ko'rsatgan. Bu tadqiqotlar bilan solishtirganda, Buxoro viloyatidagi natijalar ham o'xshash tendentsiyani namoyon etdi.

Ushbu tadqiqotda resurs tejamkor sug'orish texnologiyalarining (xususan, tomchilatib sug'orish) qurg'oqchil mintaqalardagi gidrologik jarayonlarga ta'siri Buxoro viloyati misolida baholandi.

Amaliy tavsiyalar. Sug'orish tizimlarini modernizatsiya qilish: Qurg'oqchil hududlarda, ayniqsa Buxoro viloyatiga o'xshash sharoitlarda, tomchilatib sug'orish tizimini bosqichma-bosqich joriy etish suv resurslaridan foydalanish samaradorligini oshiradi va agroekotizimdagi gidrologik muvozanatni saqlashga yordam beradi.

Sho'rlanishni monitoring qilish tizimlarini rivojlantirish: Tomchilatib sug'orishda yuzaga keladigan yuzaki bug'lanish va potensial sho'rlanish xavflarini kamaytirish uchun real vaqtli sho'rlanish monitoring tizimlarini tashkil etish lozim.

Yer osti suvlari sifatini nazorat qilish: Sug'orish texnologiyalarining yer osti suvlariga ta'sirini baholash maqsadida doimiy gidroximik monitoring yo'lga qo'yilishi tavsiya etiladi, ayniqsa Na^+ va Cl^- ionlarining kontsentratsiyasiga e'tibor qaratilishi zarur.

Qishloq xo'jaligi siyosatini qayta ko'rib chiqish: Resurs tejamkor texnologiyalarni joriy etgan fermer xo'jaliklariga subsidiyalar, soliq imtiyozlari va texnik yordam ko'rsatish orqali ushbu yondashuvni ommalashtirish mumkin.

Ilmiy va texnologik bilimlarni uzatish: Fermerlar, suv foydalanuvchilar uyushmalari va qishloq xo'jaligi mutaxassislarini yangi texnologiyalar haqida xabardor qilish uchun doimiy seminarlar, treninglar va dala maktablari tashkil etish zarur.

Xulosalar.

1. O'zbekistonning qurg'oqchil Buxoro viloyatida resurs tejamkor sug'orish texnologiyalari, xususan tomchilatib sug'orish (DI) usulining gidrologik jarayonlarga ta'sirini o'rgandi. Natijalar DI usuli an'anaviy sug'orish (CFI) usuliga qaraganda suvdan foydalanish samaradorligini va hosildorlikni sezilarli darajada oshirishini ko'rsatdi. Biroq, bu texnologiya tuproq namligi rejimi, sho'rlanish va yer osti suvlari sifati bo'yicha muhim o'zgarishlarga ham sabab bo'ldi.
2. DI usuli ildiz zonasida yuqori va barqaror namlikni ta'minladi hamda infiltratsiya yo'qotishlari kamaydi. Shu bilan birga, suvning yuvish ta'siri kamaygani sababli, tuproq sho'rlanishning ortishi kuzatildi, bu esa kompleks tuz nazorati strategiyalarini talab qiladi.
3. Yer osti suvlari sathi DI usulida barqaror bo'lib qoldi, va kimyoviy tahlillar Na^+ va Cl^- ionlarining kamayganini ko'rsatdi, bu esa suv sifatining yaxshilanganidan dalolat beradi. Umuman olganda, tadqiqot resurs tejamkor sug'orish tizimlarining ikki tomonlama xususiyatini ochib berdi: ular suv tejash va hosildorlikni oshirish imkonini bersa-da, atrof-muhitga uzoq muddatli ta'siri ehtiyotkorlik bilan monitoring qilinishi va boshqarilishi zarur.
4. Tadqiqot natijalari suv tanqisligi muammosiga duch kelayotgan hududlarda barqaror suv resurslarini boshqarish bo'yicha ilmiy asoslangan qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Do'stov J va Xusanbeva N 2022 Tomchilatib sug'orish usuli – yuqori hosildorlik garovi Agroilm jurnal 58
2. Fereres, E., & Soriano, M. A. (2007). Deficit irrigation for reducing agricultural water use. *Journal of Experimental Botany*, 58(2), 147–159. <https://doi.org/10.1093/jxb/erl165>
3. Ibragimov, N., Evett, S. R., Esanbekov, Y., Kamilov, B., Mirzaev, L., & Lamers, J. P. A. (2011). Water use efficiency of irrigated cotton in Uzbekistan under drip and furrow irrigation. *Irrigation and Drainage*, 60(5), 509–517. <https://doi.org/10.1002/ird.596>

4. Jalota, S. K., Sood, A., Chahal, G. B. S., & Choudhury, B. U. (2006). Soil water dynamics and crop response under different cropping systems and irrigation regimes in north-west India. *Agricultural Water Management*, 79(1), 20–35. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2005.02.002>
5. Pereira, L. S., Cordery, I., & Iacovides, I. (2012). Improved indicators of water use performance and productivity for sustainable water conservation and management. *Agricultural Water Management*, 108, 39–51. <https://doi.org/10.1016/j.agwat.2012.06.002>
6. Postel, S., Polak, P., Gonzalez, F., & Keller, J. (2001). Drip irrigation for small farmers: A new initiative to alleviate hunger and poverty. *Water International*, 26(1), 3–13. <https://doi.org/10.1080/02508060108686882>
7. Schoups, G., Hopmans, J. W., Young, C. A., Vrugt, J. A., Wallender, W. W., Tanji, K. K., & Panday, S. (2005). Sustainability of irrigated agriculture in the San Joaquin Valley, California. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 102(43), 15352–15356. <https://doi.org/10.1073/pnas.0507723102>
8. J A Dustov, N S Xusanbayeva and M M Radjabova The drip irrigation method is a guarantee of high yields. 2022 IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 1076 012056

